

PARTICIPAÇÃO EM PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14814793

LOPES, Wenderson Rogério Araújo¹
SILVA, Edimara Medina²
CAVALLARI, Gabrielle Ravaglia³
SANT' ANNA, Antônio Venâncio⁴
DE PAULA, Alessandra Montezano⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo(s): Relatar a experiência de um discente de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sobre a participação em práticas de meditação realizadas com estudantes de graduação e pós graduação na universidade. **Contexto e Descrição das atividades:** A meditação consiste em uma prática terapêutica com o objetivo de melhorar a saúde física e mental das pessoas que a realizam. As atividades consistiram em encontros semanais, que foram realizados em grupo e de forma presencial, com duração de uma hora, realizados por quatro meses em um espaço que trouxe conforto e tranquilidade, garantindo melhor aproveitamento da prática pelos participantes. Com uma turma reduzida, a interação entre os alunos e o instrutor da atividade era muito mais eficiente e individualizada. **Resultados:** Os resultados gerados com a meditação foram positivos, visto que houveram relatos de aumento do foco para exercer as atividades cotidianas, calma e clareza para tomada de decisões, além da sensação de bem-estar físico e psicológico. Ademais, ocorreu uma grande demanda de interessados nas atividades após relatos compartilhados pelos estudantes que participavam. **Considerações Finais:** A prática de meditação contribuiu de forma significativa na qualidade de vida da comunidade estudantil da UFV e é de suma importância a realização de atividades como esta para garantir a permanência dos ingressos.

Fonte de financiamento: Nenhum.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses.

Descritores: meditação; saúde mental; bem-estar psicológico.

¹ Graduando em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wenderson.r.lopes@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). edimara.silva@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). gabrielle.cavallari@ufv.br

⁴ Mestrando em Ciências da Saúde. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). antonio.santanna@ufv.br

⁵ Mestre em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). a.montezano@ufv.br

⁶ Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). caroline.d.moura@ufv.br